

ШАЙЫР ӨСЕРБАЙ ӘЛЕЎОВТЫҢ ӨМИРИ ХӘМ ДӨРЕТИЎШИЛИК ХЫЗМЕТИ

Mamat Eshqulovich Xaydarov

Nizomiy nomidagi TDPU p.f.d.professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10508887>

“XXI әсирдиң белгили алымы”, (Лондон, 2001) Қарақалпақстан республикасына хызмет көрсеткен илим ғайраткери, педагогика илимлериниң докторы, профессор, халық аралық «Antique World» илимлер академиясының академиги, шайыр Өсербай Әлеўов Орайлық Азия халықлары шайыр-ойшылларының әдебий мийрас-ларындағы жәмийетлик-философиялық хәм педагогикалық ой-пикирлерди изертлеў менен шуғылланыўшы жетекши алымлардың бири.

Болажақ алым 1945-жылы 27-майда Қарақалпақстандағы Кегейли районының хәзирги «Дәрўаза кум» хожалығына қараслы «Тентек жап» бойындағы «Әйтеке» аўылында туўылған. Әкеси Әлеў (Әлеўатдин мақсым) Қәлийла улы Хийўа медресесинде тәлим алған, аўылдың улама ақсақалларының бири еди. Ол ўақытлары диний саўатлылықтың әҳмийети жоқлығынан аўыл хожалығындағы хәр қыйлы жумысларға басшылық етип жүрген. Турмыс гәрдиши менен болажақ алымның шаңарағы 1953-жылда Хожели районын-дағы хәзирги «Ақ алтын» хожалығындағы Сарышүңгил аўылына көшип барады.

Ө.Әлеўов 1963 -жылы Хожелидеги Свердлов атындағы орта мектепти питкерип, сол жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагоги-калық институтының тарийх-филология факультетиниң қарақалпақ филологиясы бөлимине оқыўға киреди. Студент ўақтынан-ақ болажақ шайыр хәм алым пединституттағы «Қара таў» әдебий дөгерегине қатнасып, сол гездеги студентлер, соңғылығында елимизге белгили шайыр хәм алымлар болған Қ.Камалов, С.Баҳадирова, К.Рахманов, Ә.Атажанов, Т.Халмуратов, Ө.Хожанов, Ж.Хошниязов, т.б. биргеликте әдебияттың көп қырлы сырларын үйренди, республикалық газета хәм журналларда өз қосықларын хәм мақалаларын жәриялай баслады. Студентлер менен жас әдебиятшы алымлар арасында өткерилген илимий-теориялық конференция-

ларда эдебиат пәни бойынша докладлар жасады, эдебий-критика-лық мақалалар жәриялады.¹

Болашақ шайыр хәм алым Ө.Әлеуов 1965 жылы августа Нөкис мәмлекетлик педагогиалық институтынын 3-курсында оқып атырған студентлик топары менен сол гездеги жас муғаллим, соңғылығында белгили алым проф К.Мәмбетов хәм оқытыўшы О. Сейитовлардың басшылығында Мойнақ районы аўылларында фольклорлық экспедицияда болды, ел арасынан халық аўыз эдебиятына хәм классик шайырларымызға тийисли көпкана эдебий мийрасларды жыйнады. Бул эдебий экспедиция оның өмиринде үлкен из қалдырды. Болашақ шайыр хәм алым Ө.Әлеуов усы экспедицияда жүрип Бердақтың дөретиўшилигине тийисли бурын баспа сөзде жәрияланбаған «Излер едим» қосығының жаңа вариантын таўып, Әмиўдәрья журналында жәриялаўға ерисиўи Бердақ таныў саласындағы үлкен жетискенлик болды². Сондай-ақ оның усы эдебий экспедицияда жүрип шайыр Күнхожаның «Көринбес» атлы қосығының жаңа вариантын табыўы³, Күнхожа дөретиўшилигин оғада бай мағлыўматлар менен байытыў болып табылды. Ал, шайыр тәрәпинен Әжинияздың көпкана шығармалар-ының жазып алынып, баспа сөзде жарық көриўи, әсиресе, «Демишлер» қосығының жаңа вариантының оқырманларға усынылыўы⁴, сондай-ақ Қыдыранияз шайыр дөрәтпелерин халық арасынан жазып алыўлары бул шайыр хәм алым Ө.Әлеуов тәрәпинен қарақалпақ көркем сөз шеберлериниң мийрасларын жыйнаўға қосылған белгили дәрежедеги үлеси еди.

Шайыр Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтын 1967-жылы қәнигелиги бойынша терең билим ийелеў менен тамамлады. Студентлик дәўиринен-ақ эдебиатқа кумар Ө. Әлеуов бәрқулла өз билимин арттырыў мақсетинде жүрди. 1970-жылы Ташкенттеги педагогика илимин изертлеў институтына педагогика теориясы хәм тарийхы қәнийгелиги бойынша аспирантураға кирди. Оған белгили алым, Өзбекистан хәм Қарақалпақстан республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, педагогика илимлериниң докторы профессор Ж.А. Орынбаев илимий басшы болып, халқымыздың атақлы шайыр-ойшылына бағышланған «Бердақтың педагогикалық көз қараслары» деген темада изертлеў жумысын алып барды. Шайыр Ө. Әлеуовтың қарақалпақ эдебияты тарийхына тийисли мийрасларды үйрениў ислери енди педагогика, философия илими менен беккем байлан-ыслылықта алып барылды. Тиянақлы эдебий билимге ийе алым бул жерде уллы шайыр Бердақтың эдебий- илимий мийрасларын жән-жақлама изертлеўди нәзерде тутып, шайырдың жәмийетлик-педагогикалық, философиялық ой-пикирлериниң тарийхый-идеялық дереклери, дүньяға көз қарасының қәлиплесиўи және жаслардың камалға келиўине тәсир етиўши дереклер, сондай-ақ жасларды ағартыўға, адамгершиликке, эстетикалық жақтан тәрбиялаўға байланыслы дөрәтпелеринде айтылған

¹ Ө. Әлеуов. Турмысты терең билмей. // Газ. Совет қарақалпақстаны. 1964. 23-май.; Ө. Әлеуов. «Замира» зериктирип жибердиғой. // Газ. Совет қарақалпақстаны. 1964. 23-декабрь. т.б.

² Ө.Әлеуов. Бердақтың «Излер едим» қосығы хақкында. // Әмударья - 1976. № 12.

³ Ө.Әлеуов. Күнхожаның «Көринбес» атлы қосығы хақкында.// «Қарақалпақстан жаслары» газетасы. 12-апрель, 2018- жыл.

⁴ Ө.Әлеуов. Әжинияздың жанадан табылған қосықлары. // Әмударья. 1993. № 3.; Ө.Әлеуов. Әжинияздың жаңадан табылған қосықлары. // Қарақалпақстан жаслары. 1997. 9-Октябрь.

пикирлери илимий таллаў жасалынған кандидатлық диссертациясын 1974 -ж. Низамий атындағы Ташкент мәмлекетлик пединститутының қәнигелестирилген илимий кеңесинде табыслы қорғады.

Ол 1970-жылдан 1983-жылға шекем Өзбекистан педагогика илимин изертлеў институтының Қарақалпақстандағы филиалында илимий хызметкер, илимий хаткер лаўазымларында иследи. 1983-жылы Нөкис мәмлекетлик университетиниң педагогика хәм психология кафедрасында үлкен оқытыўшы хызметине өтеди. Оған 1988-жылы доцент илимий атағы берилди.

Университет қурамында педагогика хәм баслаўыш тәлим методикасы факултетиниң ашылыўына байланыслы 1989-жылы университеттеги баслаўыш тәлим педагогикасы хәм психологиясы кафедрасының дәслепки шөлкемлестириўшиси хәм кафедра баслығы болып тайынланды. 1990-жылы университет қурамынан жаңадан Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты ашылған-нан кейин, ол қайтадан шөлкемлестирилген пединститутта усы кафедраға басшылық жумысын даўам еттирди.

Алым 1992-1995 жыллары пединституттың мектепке шекемги тәрбия хәм музыка факултети деканы болып иследи.

Ө.Әлеўов тек Қарақалпақстан ушын емес, ал узақ хәм жақын шет еллердеги илимпазлар ушын да қызықлы болған Орайлық Азия халықлары шайыр-ойшылларының әдебий мийрасларындағы жәмийетлик-философиялық хәм педагогикалық ойларды изертле-ген жигирмадан аслам монография хәм оқыў қолланбалары-ның, 300 ден аслам илимий мақалалардың авторы. Ол дүнья жүзи алымлары өз пикирлерин билдирген халық аралық симпозиумлар менен конференцияларда (Нью-Йорк- 1991, Термиз-1995. Ташкент-1996 Москва-2002), илимий усынысларын айта алған, Орайлық Азия халықлары шайыр-ойшыллары дәретпелериндеги философия-лық, тәлим-тәрбиялық ой-пикирлерге, тәрбиялық дәстүрлерге, шайырлар мийрасының бай тәрбиялық дереклер екенлигине дүнья жүзи халықлары алымларының дыққатын қарата билген илимпаз.

Оның «Россия педагогикасы энциклопедиясында» (1993. том 1) «Қарақалпақстан» атлы мақаласының басылып шығыўы қарақалпақ халқының маданияты, халық билимлендириўи тарийхы бойынша дүнья зыялыларына мағлумат бериўи менен көзге түскен еди. Алымның тиккелей Орта Азия халықлары әдебияты тарийхы менен байланысқа ийе «Бердақтың жәмийетлик-педагогикалық көзқараслары» (Нөкис 1978), «Әжинияздың ағартыўшылық ойлары» (Нөкис 1983), «Әйемги Орта Азия халықларының педагогикалық ойлары» (Нөкис 1987), «Ертедеги түрк жазыўларындағы тәлим-тәрбиялық көз қараслар» (Нөкис 1989), «XIX әсирдиң ақыры XX әсирдиң басындағы қарақалпақ әдебиятындағы ағартыўшылық пикирлер» (Нөкис 1992), «Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялық ойлардың қәлиплесиўи хәм раўажланыўы» (Әйемги дәўирден баслап XX әсирдиң 30-жылларына шекем) (Нөкис 1993), «Становление и развитие педагогической мысли в Каракалпак-стане», (Нукус. «Билим», 1996), «Амир Темурдың жәмийетлик философиялық хәм тәлим-тәрбиялық ой-пикирлери» (Нөкис 1997), «Кунхожа хәм оның пикир дүньясы» (Нөкис 1997), «Ахмад Югнакийнинг мероси-маънавиятимиз сарчашмасы», (Тошкент-2002), «Общественно –педагогическая мысль древних тюрков», (Ташкент.: Фан, 2007), «Қарақалпақстанда педагогика илиминиң қәлиплесиўи хәм

раўажланыўы» (Ташкент: «Фан ва технология» 2007), «VI-VIII ғасырдағы түрки халықтарының тәлим-тәрбиелик ой пикирлерини», (Ташкент: Фан. 2008. қазақ тилинде), «Қорақалпоғистонда жадитчилик ҳаракати ва Сейфулғабит Мажидов» (Т.: Фан. 2010), «Сасық бийдиң сиясий-хуқықық көзқараслары» (Нөкис. 2015) т.б. китапларында әйемги дәўирдеги Орайлық Азия халықларындағы әдебият тарийхына тийисли мийраслар хам фольклорлық, этнографиялық дереклер тийкарында тәлим-тәрбияның пайда болыўы мәселелери, «Авесто»дағы, ертедеги түрк руналық жазыўларындағы жәмийетлик-философиялық, эстетикалық көзқараслар, сондай-ақ, Имом Бухарий, ат Термизий, Абу Абдулла Рудаки, Әл-Фарабий, Әл Беруний, Ибн Сина, Юсуф Хас Хажиб, Ахмед Югнакий, Хожа Ахмед Яссаўий, Сулайман Бақырғаний усаған алым-уламалардың, Сыпыра жыраў, Асан қайғы, Жийренше шешен. Доспамбет, Жиен жыраў, Кунхожа, Ажинияз, Бердақ, Өтеш, Омар, Аяпберген, Сейфулғабийт Мажитов, Әбдиқәдир Бекимбет улы, Х.Ахметов хәм басқа да көплеген шайыр-ойшыллардың әдебий мийрасларында орын алған жәмийетлик-философиялық хәм ағартыўшылық пикирлериниң изертлениўи Орайлық Азия халықларының әдебий мийрасларын, жәмийетлик ой-пикирлери тарийхын үйрениўдеги үлкен үлеси болды. Әсиресе, алымның ХУШ әсирдеги қарақалпақ халқының уллы шешен-бийи Сас (Сасық) бий дәреткен әдебий дереклерди қарақалпақ әдебияты тарийхына енгизиўи, Тәўке ханның тапсырмасы менен қазақ, қарақалпақ халықларына теңдей ортақ «Жети жарғыны» жаратыўға төбе бий сыпатында басшылық етиўи, хәм халқымыз-дың бай шешенлик өнерин жетилистириўдеги хызметлери алым тәрәпинен айрықша нәтийжели изертлениўге ерисилди.

Алымның академик Ж. Базарбаев пенен биргеликте жаратқан «Мавераннахр халықлары педагогикасы» (Өзбек халқының педагогикасы тарийхы) бағдарлама-концепциясы ғәрезсиз мәмлекетлер аўқамы көлеминдеги педагог-алымлар арасында 1992 жыл Москвадағы Мәденият хәм халық қәдириятлары Академиясы және Өзбекистан халық билимлендириў министирлиги тәрәпинен өткерилген конкурста биринши орынды жеңип алып, оқыўлық программасы сыпатында пүткил Өзбекистандағы педагогикалық жоқарғы оқыў орынларында үйрениў ушын енгизилди. (Ташкент 1994ж). Сондай-ақ алым Қарақалпақстанның жаңа тарийхын (2000 ж.) жаратыўға да белсенди қатнасып, оның авторлығында қарақалпақ шайырларының әдебий мийраслары негизинде «ХІХ әсир ақыры ХХ әсир басындағы Қарақалпақстандағы жәмийетлик ой-пикирлер» бөлими жазылды.

Орайлық Азия халықларының әдебий мийраслары негизинде шайырлардың жәмийетлик-философиялық хәм педагогикалық ой-пикирлерин изертлеў тараўында айрықша жетискенликлерге ийе болған алым, 1995 жылы Низамий атындағы Ташкент мәмлекетлик педагогикалық институтының докторлық илимий дәреже бериўши қәнигелестирилген кеңесинде академик С.Шермухамедов басшылығында «Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялық ойлардың қәлиплесиўи хәм раўажланыўы» (Ең әйемги дәўирден ХХ әсирдиң 30 жылларына шекемги аралық) деген темадағы оғада үлкен монографиясы тийкарында (Нөкис «Билим», 1993. Көлеми 35,7 б.т.) педагогика бойынша докторлық диссертация жақлаўға еристи.

Тәрбияның питекантроплық, синантроплық хәм неандертал-лық дәуірлерден қәлиплесіуін Орта Азия фольклоры, этногра-фиясы материаллары тийкарында тунғыш изертлеуіге ерискен, педагогика хәм әдебият тарихин үйрениуіге үлкен үлес болып қосылған усы монография-диссертациясына тарийх, филология, философия хәм педагогика илиминің ири ўәкиллери: С.Камалов, Ж.Базарбаев, Ә.Пахратдинов, С.Ахметов, Қ.Мақсетов, Г.Н.Волков, А.Э.Измайл-ов, С.Раджабов, С.Шермухамедов, А.Ю.Сейдов, Я.И. Ханбиков, Қ.Б.Жарикбаев, Б.К.Момынбаевлар оғада жоқары баха берген еди.

Алымның монография-диссертациясы алдына қойған мақсети бойынша тарийхый-археологиялық, ески әдебий жазба мийраслар хәм архив мағлұматлары тийкарында, алымлар менен шайыр ойшыллардың жаслар тәрбиясы хаққындағы көз қараслары негизинде, Орайлық Азиядағы, сондай-ақ, қарақалпақ үлкесиндеги әйемги дәуірден баслап ХХ-әсирдің 30-жылларына шекемги болған тәлим-тәрбиялық ой пикирлердің қәлиплесіуінің өзине тән жоллары менен раўажланыуын илимий жақтан изертлеуді әмелге асырған.

Хәр бир халықтың тәлим-тәрбиялық ой-пикирлеринің қәлиплесіуі хәм раўажланыуының өзине тән тарийхий басқышлары, дүзиліси, этникалық жақтан келип шығыуы менен байланысқа ийе өзгешеликleri болады. Ә.Әлеуовтың бул монография-диссертациясы усы бағдарды нәзерде тутып, бай илимий педагогикалық тәжірийбелер арқалы университет хәм пединиститут студентлеринің, мектеп оқытыушылары менен ата-аналардың хәзирги ўақыттағы тәрбия мазмунын терең түсинип алыуына, тәрбиялық жұмысларды нәтийжели жүргизиуіне, өз халқына өтмиште қандай әдебий–педагогикалық дереклер тийисли болғанын аңлауына хәм өзлеринің бай мәдений мийрасларды жаратқан халықтың әўладлары екенлигин түсинип жасауына, буны жәнede раўажландырыуға умтылып өмир сүриуіне күш-жигер беретуғын оғада қымбатлы мийнет қатарына кирди. Соңғы жылларда бундай дәрежеде фундаментал илимий мийнет дөретиуі Орайлық Азия педагог алымлары арасында проф. Ә. Әлеуовқа ғана миясар болғанлығы мәлим. Ол биринши мәрте Орайлық Азия алымлары арасында комплексли хәм толық көлемде әйемги питекантроп, синантроп хәм неандерталлық дәуірлерге тийисли қәўимлик жәмийеттен баслап ХХ-әсирдің 30-жылларына шекемги (Орта Азия хәм қарақалпақ халқы фольклоры, әдебий мийраслары, этнографиясы мысалында) тәлим тәрбиялық ой-пикирлердің қәлиплесіуі хәм раўажланыуы концепциясын жаратты. Алым бул проблеманы шешіуде үлкен мәселе, Орайлық Азия халықларының педагогикалық ойларының қәлиплесіуі дереклерин бир дизимге салып, бул үлке халықлары педагогикасы тарийхын жаңа мағлыўматлар менен байытыуға еристи хәм илимпазларымыз ушын әдебият хәм педагогика тарийхын изертлеудің бақалы методологиялық үлгисин жүзеге келтирди.

Сөз етип отырған мийнетте қарақалпақ халқының әдебий мийрасларда баянланылған тәлим-тәрбиялық ой-пикирлеринің қәлиплесіуінің бай идеялық дереклерге ийе екенлиги хәм раўажланыуы этапларының басқышпа-басқыш өзине тән тарийхы жаратылып, өтмиштеги шайыр- ойшыллардың бай тәжірийбелерге ийе

ағартыушылық көз-қарасларынан пайдалана отырып, хәзирги тәлим-тәрбия мазмунын милий қадириятлар тийкарында шөлкемлс-тириў зәрүрлиги көрсетилген.

Проф. Ө. Әлеўов 1994-1997-жыллары Нөкис мәмлекетлик педагогикалык иниституты қасынан «Қарақалпақ халқының этнопедагогикасы» атлы илимий лаборотория шөлкемлестирип, бунда өз шәкиртлери менен Қарақалпақ халқының этнопедагогика-сының өзине тән өзгешелик-лерине бағышланған илим-изертлеў жумысларын да алып барды. Алымның орта арнаўлы педагогика-лық оқыў орынлары ушын биринши рет «Қарақалпақ балалар әдебияты» (Нөкис1984) бағдарламасын жазып шығыўға ерискенлигин де айтып өтиў орынлы.

Алым өз илими тараўы бойынша көпкана филолог хәм педагог алымлар менен дослық байланыста хәм дөретиўшилик қарым-қатнаста болды. Олардың айырымлары проф. Ө. Әлеўовты қәлемлес достымыз десе, гейпаралары оны өзлериниң устазы сыпатында хұрмет қылады.

Проф. Ө. Әлеўовтың илимий басшылығында бир илим докторы (Т Өтебаев), он илим кандидаты жетилисип шықты. Хәзирги ўақытта алымның жетекшилигинде доктарантлар изерт-леў жумысларын алып бармақта.

Проф. Ө. Әлеўов билимлендириў хызметкерлери хәм әдебиятшы алымлар сүйип оқытуғын “Өзбекстан ИА Қарақалпақстан бөлиминиң хабаршысы”, “Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириў”, «Илим хәм жәмийет», «Қарақалпақ мәмлекетлик университети хабаршысы», «Халық тәлими» т.б. көплеген журналлардың редколлегия ағзасы сыпатында да әдебияттағы педагогикалық, әдебий-эстетикалық машқалаларды изертлеў жумысларын және де жетилистириўге белсендилик пенен қатнаспақта.

Сондай-ақ, алым Низами атындағы Ташкент мәмлекетлик педагогикалык университети жанындағы педагогика теориясы хәм тәрбия усыллары бойынша қәнигелестирилген илимий кеңестиң, Қары Ниязий атындағы Өзбекстан Республикасы илимлер Академ-иясының Қарақал-пақстан бөлиміндеги Ытан тарийхы бойынша қәнигелестирилген Илимий Кеңестиң ағзасы, сондай-ақ НМПИ жанындағы қәнийгелес-тирилген илим докторы дәрежесин бериўши илимий кеңестиң баслығы орынбасары сыпатында да илим изертлеў жумысларының, жақланып атырған диссертациялардың сапалы болыўына өзиниң үлесин қосып келди.

Илимпазға илимдеги жетискенликлери хәм тәлим-тәрбия ислериндеги табыслары ушын 2000 ж. профессор илимий атағы берилди. 2006. Халық аралық Antique World илимлер Академиясының хұрметли академиги және усы Академияның лауреаты (2009) болыўы алымның илимий хызметлериниң халық-аралық көлемде тән алыныўы еди.

Проф. Ө.Әлеўов педагогика тарийхын изертеў бойынша өзиниң илимий мектебине ийе болған Орайлық Азиядағы белгили алымлар катарына киреди.

Академик Ө.Әлеўов зайыбы Зинахан Қутлымуратова менен (врач) биргеликте үш қызды тәрбиялап, ержеттириўге еристи. Қызлары: Гүлистан, Гулжахан хәм Раўшанайлар юридикалық қәнийгеликлерди ийелеп, хәзир хуқық тараўларында хызмет ислемекте.

Проф. Ө. Әлўовтың илим саласындағы, кадр таярлаў исиндеги хызметлери ел басшылары тәрөпинен елеўсиз қалдырылмады. Көп жыллық илимий жумыслардағы табыслары инабатқа алынып еки мәрте Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңеси

Президумының (1977, 1994) ҳурмет жарлығын алыўға миясар болды. Илимпаз өмиринде «Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен илим ғайраткери» атағының берилиўи (2001 жыл), сондай-ақ, оның өңирине 2018 –жылы «Фидакорана хизматлари учун» орденинің тағылыўы илимий –әдебий хызметлерине берилген оғада жоқары баға еди.

Алымның өмири хэм дөретиўшилигине «Өзбек педагогикасы антологиясы»нан (Ташкент-1999), «Педагогикалық энциклопедиядан» (Ташкент, 2015. 1 том.) орын берилиўи, оның илимдеги жетискенликлери жоқары дәрежеде болғанлығының, илимий мийнетлеринде шайыр-ойшыллардың дүньяға көзқарасын, ағартыўшылық ойларын, әдебий-эстетикалық пикирлерин изертлеўдеги табыслары жоқары болғанлығының арқасында еди.

Әсиресе жер жүзиндеги ең уллы жоқарғы оқыў орнының бири, Англиядағы Кембридж университети жанындағы дунья алымларының биографиясын үйрениўши Халық аралық Орайы тәрәпинен проф. Ө. Әлеўовқа педагогика хэм әдебиат тарийхын изертлеўдеги қосқан үлеслерин есапқа алып, «XXI әсирдің белгили алымы» атағын бериўи (Лондон 2001ж.) хэм «XXI әсирдің белгили адамлары» атамасындағы үлкен энциклопедияға өмир баяны менен илимий дөретиўшилигиндеги жетискенликлер туўралы мағлыўматлардың енгизилиўи, оның әсиримиздеги көрнекли педагог-әдебиатшы алымлардың бири болғанлығына айқын гүўалық береди.

Оның көркем әдебий дөретиўшилиги де өз жетискенликлерине ийе. Өсербай Әлеўов студент гезлеринен-ақ (1965-1970) шайыр сыпатында таныла баслаған еди. Шайырдың сол жыллары «Әмиўдәрья» журналында хэм «Әмиў гүллери» қосықлар топламында сондай-ақ, республикалық газеталарда көп ғана қосықлары жарық көрди. «Мазлумхансулыў» поэмасының «Әмиўдәрья» журналының 1979-ж. № 5 санында жәрияланыўы қәлеми ысылған шайыр сыпатында танылғанының белгиси еди. Поэмаға ўақтында проф. С.Ахметов хэм доц. Ж.Есеновлардың жоқары баға бергенлиги мәлим⁵.

Шайырдың 2017-жылы баспадан шыққан «Мазлумхансулыў» атлы поэма хэм қосықлар топламы⁶, сондай-ақ, 2018 жылы шыққан «Пикир дүньям» атлы қосықлар жыйнағы⁷ да өз оқыўшылары тәрәпинен жақсы күтип алынды.

Ө.Әлеўов соңғы гезлерде изин үзбей «Әмиўдәрья» журналы хэм «Еркин қарақалпақстан», «Қарақалпақ әдебияты», «Қарақалпақстан мәдениаты», «Қарақалпақстан жаслары» газеталарында көпғана қосықларын жәриялап келмекте. Оның үшінши қосықлар топламы- «Сезимлерим» (2019) китабында шайыр ҳешкимге уқсамайтуғын өзине тән поэзияда жолына ийе екенлигин көрсете билгенлиги менен көзге тасланады. Ол қарақалпақ поэзиясын еркин пикирге ийе ойшыллық пенен байта алыўшылығы хэм лирикалық қосық жазыў қағыйдасын әмелде орынлап көрсетип бериўшилиги менен өзгешеленип турады.

⁵ С. Ахметов. Хәзирги поэзия ҳаққында ойлар. // Әмиўдәрья. 1982. № 6. 101 бет.

⁶ Тилеўниязова Г.Б. Лирикалық дүркинлердеги композициялық бирлик мәселесине. // Вестник карақалпақского государственного университета. Нукус. 2018. № 2.166-168 б.

⁷ К.Курамбаев. Олимликдан –шойрликка. «Қарақалпақ әдебияты» газетасы, 2019. Март.

Поэзия ҳам сезим өтлесип кеткен уғымлар. Инсанды сезим жанландырады, ҳарекетке келтиредди. Инсан сезими адамдағы теңи-тайы жоқ ишки руўхый дүньяны қозғалысқа салыўшы дерек. Буны шеберликпенен жайғастырыў лазым. Усы қубылысты шайыр белгили дәрежеде аңлай алған сияқлы.

Сезгенлерим толып кетти,
Шатасты...
Ишке салсам туйғыларым жанды жер...
Ақырында қосық болып жайғасты.
Жүрегимди қыйнап жүрген сезимлер.

Шайырға тәсир жасаған сезимлерде өмирдің мазмуны, турмыстағы ҳақыйқатлық, адамгершилиқ, адамның өзін-өзи аңлаўы, о дүнья сырларын билиўге умтылыўы, дүньяға келиўдеги мақсетин абайлаўы, өлимнің бар екенлигин түсиниўи, инсанның жәмийеттеги орны сияқлы философиялық уғымлар жийи орын алған. Қосықтағы пикирлер тәбийий түрде қандай ағыс пенен келсе сол бағдарда жуўмақланған. Бул жуўмақлар адам сезимине қозғаў салмай тынбайтуғын жуўмақлар...

Шайырдың дәрәтпелери адамның жан сезимин оятып, инсанға дүнья, жаратылыс және тиришилиқ ҳаққында жаңаша ой туўғызыўға, салмақлы пикирлерге берилдириў хәм қосықларының бәнт басарындағы ой шешимлерин оқыўшының өзи излеп табыўға умтылдырыў жетискенликлерине ийе⁸. Оның дәрәтпелери поэзия ышқыпазлары ушын эстетикалық заўық бағышлаушылығы менен үлкен қунлылыққа ийе. Шайыр «Сезимлерим» китабы ушын «Жазыўшы хәм шайырлардың көркем шығармалары» бойынша Өзбекстан көлеминде өткерилген «Энг улуг, энг азиз» атамасындағы таңлаўда екинши орынды ийелеўге миясар болған еди.⁹

Ө. Әлеўовтың шығармаларында дүнья, турмыс, инсан тиришилиги ҳаққындағы толғаныслары, адамларды дүньяны билип, түсинип жасаўға умтылдырыў ойлары, муҳаббаттағы сырлы туйғылар жөниндеги пикирлери оғада мазмунлы баянланған. Шынында да оның дәрәтпелери адамның ишки сезимлерин оятып, инсанға дүнья, жаратылыс және турмыс ҳаққында жаңаша ой туўғызыўға, сезимлерге берилдириў хәм қосықларындағы пикирлерди оқыўшының өзине излеп табыўға умтылдырыў сияқлы өзгешеликлерине ийе.

Әдебиятшы алым, филология илимлериниң докторы, шайыр Ж.Хошаниязов Ө.Әлеўовтың қосықларына баға бере отырып, «оның поэзиялық дәрәтиўшилигине тоқталып өтетуғын болсақ, шайыр ой-пикир дүньясын өзінше бағалаў принципери басшылыққа алынған қосық қатарларында жанлы тебренислер үстемлик етиўшилиги менен айрықшаланып турады»¹⁰ деп жазған еди. Белгили шайыр Ж.Өтениязов өзиниң «Әмиўдәрья» журналында жәриялаған макаласында Ө. Әлеўовтың дәрәтиўшилигине

⁸ «Қарақалпақ әдебияты» газетасының редкциялық макаласы. 2019 ж. Ноябрь №11.

⁹ Nurriyat. Mustaqil gazeta. 2019. 28- avgust.; «Еркин қарақалпақстан» газетасы. 2019 ж. август.

¹⁰ Ж. Қошнязов. «Әмиўдәрья»да қосықлар толқыны. // Әмиўдәрья. 2017. № 2. 109-бет.

унамлы пикирлер билдиргенлиги, «алым-шайырдың қосықлары салмақты, өзгелерге үлгі боларлық көркем сөзлерден өрилген шығармалар» екенлигин атап көрсеткенлиги мәлім¹¹.

Сондай-ақ шайырдың дәретіушилиги бойынша проф. Қ.Оразымбетовтың «Мухаббат сырлары» атлы «Қарақалпақ әдебияты» газетасында жәриялаған мақаласы да (2020 ж..№ 6-7 санлары) өғада мазмунлы жазылыұшылығы менен көзге түскени мәлім.¹² Ал, шайырдың әдебий дәретпелерин академиялық лицейлерде класстан тыс сабақларда үйрениұ бойынша доц. Қ, Юсуповтың «Академиялық лицейлерде шайыр лирикасын үйрениұ¹³» атлы мақаласын оқып отырып шайырдың дәретіушилигиниң оқыұ орынларында да жаслар тәрепинен кең үйренилип атырғанлығын, бул бойынша методикалық усыныс, көрсетпелер жазылғанлығын көреміз.

Сондай-ақ усы илимпаз тәрепинен «Өсербай Әлеұовтың лирикасын үйрениұ» атлы екінши мақаласы Қазан федераллық университетинде өткерилген «Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад» (Казан, 2020) атлы халық аралық илимий-әмелий конференцияда мақала жәрияланып, шайырдың шығармашылығын кеңнен танытыұ бойынша қайырлы ислерди әмелге асырыұға ерискен.¹⁴

Шынында да, шайырдың қосықларында ойламаған жерден, күтилмеген қоспалы тың пикирлер айтыұға болған шеберлик өғада бай. Шығармалары әпұайы, түсиникли тилде жазылған болса да, оқыұшы ушын ондағы берилген ойды қабыл етиұ, өзине синдирип, хәзим қылыұ азғана болса да ойландырып болып әмелге асады. Себеби қосықларында келтирилген жуұмақлаұ сөзлеринде тереңде турған философиялық шешимлер менен уғымлар орын алған. Бул тереңге адам ойы жетип барыұы керек...

Ө.Әлеұов поэзиядағы философ сыпатында қысқа қосықлары арқалы хеш кимниң ядына келмеген дүньялық көлемде жаңа ойларды баянлаған шайыр. Оның қосықларынысыз биз соңғы күнлердеги қарақалпақ поэзиясына қалай қанаатланып келгенимизге хайран қаламыз... Шайыр оз дәретпелеринде жасы үлкен, көпти көрген адамлар салдамлылық пенен айтатуғын диянатлы пикирлерди жаратты. Қосықларындағы адам күтпеген ойлы уғымлар кем-кем ишки дүньяна кирип барып, тынысынды кеңейтип, әлемди аңлаұға хәм өзинди-өзин түсиниұге сезим оятады.

¹¹ Ж.Өтениязов. 2018- жылы баспадан шыққан айырым поэзиялық топламлар хәққинда.// Әмиұдәрәя. 2019 ж. № 3. 121-бет.

¹² Қ. Оразымбетов. Мухаббат сырлары. // Қарақалпақ әдебияты газ. 2020 ж.№ 6-7 санлары.

¹³ Қ. Юсупов. Академиялық лицейлерде шайыр лирикасын үйрениұ. // Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истикболлари.мавзусидагиилмий конференция тўплами. № 6. 25-Сентябрь,Тошкент, 2020.249-251 бетлер..

¹⁴ Қ.А.Юсупов. Өсербай Әлеұовтың лирикасын үйрениұ. //Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад». Материалы международной научно-практической конференции. 22-25 октябрь, Казан, 2020. 348-351 бет.